

Identificación de estrategias en el aprendizaje de fundamentos de programación

R. García Belmont¹, V. Méndez Lemus², M. C. Puente Pérez³, E. Calderón García, M. Rodríguez López⁵,
¹ITTILA - reyna.gb@tlalnepantla.tecnm.mx, ²ITTILA - ofelia.ml@tlalnepantla.tecnm.mx, ³ITTILA -
maria.pp@tlalnepantla.tecnm.mx, ⁴ITTILA - erika.cg@tlalnepantla.tecnm.mx, ⁵ITTILA -
marcela.rl@tlalnepantla.tecnm.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

La principal finalidad que buscan los jóvenes al realizar estudios superiores es realizar una educación formal que les permita conseguir un buen empleo relacionado con su preparación. Sin embargo, existen diferentes factores que impiden el logro de este objetivo, entre ellos la reprobación. Fundamentos de Programación es una de las asignaturas que se identifica por su alto índice de reprobación y es considerada como una variable asociada a la deserción escolar en la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla. El presente trabajo aborda los factores involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje y la estandarización de criterios para comparar el logro educativo, así como la importancia del trabajo colegiado, con el fin de identificar estrategias que contribuyan a la calidad educativa y mejora continua del programa de ITIC para continuar siendo un programa educativo reconocido por CACEI.

Palabras clave: CACEI, Deserción escolar, Estrategias, Índice de reprobación.

Abstract

The main purpose that young people seek in a higher education is to carry out a formal education that allows them to get a good job in relation to what they prepared. However, there are different factors that prevent the achievement of this goal, including failure. Fundamentals of Programming is one of the subjects that is identified by its high failure rate and considered as a variable associated with school dropout in the Engineering degree in Information and Communication Technologies at the Technological Institute of Tlalnepantla. This paper addresses the factors involved in the teaching-learning process and the standardization of criteria to compare educational achievement, as well as the importance of collegiate work, to identify strategies that contribute to educational quality and continuous improvement of the ITIC program to continue being an educational program recognized by CACEI.

Key words: CACEI, School dropout, Strategies, Failure rate.

Introducción

La educación superior es el nivel de preparación del ser humano para la vida en sociedad, lo que requiere de aprendizajes, conocimientos, habilidades, normas y valores diversos. En el proceso de preparación intervienen múltiples actores, lo cual implica que no deben ser considerados en forma aislada, sino en relación con los ciclos educativos que le preceden [1]. Tal es el caso del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla (I.T.Tla) que tiene como misión "Formar profesionales de nivel superior y posgrado, competitivos, generadores de conocimiento y capaces de desarrollar nuevas tecnologías, aptos para responder con calidad a las necesidades del entorno ante los retos de la globalización" [2], en donde el giro trascendental es llevar al estudiante de las diferentes carreras, en especial Ingeniería y Tecnologías de Información y Comunicaciones (ITIC) a ser el centro del aprendizaje, cuyo desarrollo sea integrado por competencias y no sólo por asignaturas, lo que lleva a definir estrategias para consolidar la calidad educativa y al mismo tiempo mantener la acreditación del programa educativo de ITIC a través del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C. (CACEI). La acreditación se sustenta en estándares internacionales como los que rigen el Washington Accord (WA) [3], el cual forma parte de la International Engineering Alliance (IEA), que permite a una institución fortalecer su reconocimiento internacional para continuar su liderazgo en la educación superior, sin embargo, esto no se limita a solo cumplir con requisitos, sino establece el compromiso de incorporar mejoras en sus programas educativos en los servicios que se ofrecen.

Con respecto a los índices de reprobación y deserción estudiantil son una preocupación permanente en cualquier institución educativa, siendo el I.T.Tla no ajeno a esta situación. Los motivos son un abanico de factores que contribuyen al problema y que van desde factores personales hasta características institucionales [4]. La acreditación de una asignatura es la forma en la que se confirma que el estudiante alcanza las competencias que están establecidas y que son necesarias para el desarrollo del perfil de egreso del plan de estudios, El estudiante podrá cursar hasta en tres ocasiones una asignatura para poder acreditarla, de no ser así, es dado de baja definitiva del plan de estudios, de acuerdo al “Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México”, sin embargo la implicación de reprobación va más allá de recurrir a una asignatura ya que puede generar una baja en la autoestima, lo que se asocia o bien puede ser causa de una deserción escolar cercana [5]. Actualmente se desconoce hasta qué punto el índice de reprobación afecta la deserción en la carrera, por lo que el presente trabajo va orientado a la identificación de factores y circunstancias para idear estrategias que permitan mitigar el problema de reprobación, con la finalidad de ofrecer a los estudiantes la oportunidad de continuar con su formación, para su posterior inserción en el ámbito laboral.

Metodología

De acuerdo con la definición de Fidiás G. Arias la metodología de un proyecto no es más que el “como” se realiza un estudio para responder al problema planteado [6], para efectos de esta investigación se aplica una metodología propia considerando las siguientes etapas:

- Análisis del problema donde se define la naturaleza, el alcance, las causas y consecuencias del tema a tratar para identificar la situación actual.
- Elaboración de una metodología de intervención para definir la forma en cómo se obtendrán los datos, el planteamiento de objetivos y la identificación de estrategias para una futura implementación.
- Teorización de estrategias etapa donde se determinan las acciones que se proyectaran para ponerse en marcha de forma ordenada con el fin de alcanzar un determinado propósito.

Las etapas mencionadas son idóneas para poder estandarizar, estructurar y organizar la manera de trabajar y así conseguir los logros esperados con eficiencia.

Análisis del problema

El programa educativo de ITIC tiene como misión “Formar profesionistas capaces de integrar y administrar Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que contribuyan a la productividad y el logro de los objetivos estratégicos de las organizaciones; caracterizándose por ser líderes, críticos, competentes, éticos y con visión empresarial, comprometidos con el desarrollo sustentable” [2]. Para lograr lo mencionado, es necesario realizar una prospectiva estratégica a través de la metodología de Gándara [7] para el entendimiento del contexto del modelo curricular, la construcción de escenarios posibles en conjunto con la adopción de estrategias adecuadas con base en los factores de cambio, además de visualizar tendencias educativas para el fortalecimiento del perfil de los estudiantes de ITIC (Figura 1).

Figura 1. Elementos que considerar para el diseño de un modelo curricular. Tomado de [8].

Para cumplir con estos propósitos se contempla una estructura curricular del programa educativo de ITIC centrado en asignaturas donde los créditos se distribuyen como se indica en la tabla 1.

Tabla 1. Malla reticular de la carrera de ITIC (ITIC-2010-225), con especialidad en Ingeniería de Software. Adaptado de [9].

Asignaturas de	No. de créditos	No. de asignaturas
Estructura genérica	210	46
Residencia profesional	10	1
Servicio social	10	1
Especialidad	25	5
Otros	5	Tutorías Actividad extraescolar Actividad complementaria
Total	260	53

La problemática radica en los índices de reprobación, en la tabla 2 se muestran las 10 asignaturas con mayor índice de reprobación de la carrera de ITIC, esto de acuerdo con la información proporcionada por la jefatura de proyectos de docencia del departamento de Sistemas y Computación del I.T.Tla, los periodos comprendidos están a partir de enero de 2020 hasta junio de 2022.

Como se puede observar, en la columna de “Total no acreditados” se unen los valores de los no acreditados con los desertores para determinar el total de los alumnos no acreditados. Es importante destacar que dentro de las asignaturas mostradas en la Tabla 2, las asignaturas de Fundamentos de programación, Matemáticas discretas I e Introducción a las TIC, están ubicadas en primer semestre y son las de mayor índice de reprobación de la carrera, lo que implica un gran problema en el avance reticular de los estudiantes. Sin embargo, el presente trabajo se centra específicamente en buscar las estrategias que permitan disminuir los índices de reprobación y por ende los de deserción de la asignatura de Fundamentos de programación, la cual se destaca por ser la de mayor índice de reprobación y la base para una serie de asignaturas del área de programación, que a su vez también tienen altos índices de reprobación y deserción.

Tabla 2. Asignaturas de ITIC con mayor índice de reprobación (periodos comprendidos: del 2020-1 al 2022-1) Elaboración propia.

Asignatura	Alumnos evaluados	No acreditados	%	Deserción	%	Total no acreditados	%
Fundamentos de programación	682	153	22%	218	32%	371	54%
Programación orientada a objetos	377	59	16%	113	30%	172	46%
Matemáticas discretas I	645	186	29%	76	12%	262	41%
Programación WEB	274	30	11%	55	20%	85	31%
Fundamentos de redes	317	34	11%	64	20%	98	31%
Programación II	318	46	15%	52	16%	98	25%
Matemáticas discretas II	390	57	15%	42	11%	99	25%
Introducción a las TIC	553	100	18%	38	7%	138	21%
Redes de computadoras	275	26	9%	31	11%	57	20%
Taller de investigación II	245	19	8%	30	12%	49	20%

En la figura 2 se muestra el comportamiento del índice de reprobación de los últimos siete semestres de la asignatura de Fundamentos de programación, como se observa se ha mantenido alto a lo largo de estos periodos y pese a que los factores son diversos, la situación se convierte en un detonante en la frustración de los estudios de los jóvenes desde el inicio de la carrera y puede ser considerado como una variable asociada a la deserción escolar en la carrera de ITIC del I.T.Tla, pero sobre todo un problema de calidad educativa.

Figura 2. Índices de reprobación de la asignatura de fundamentos de programación. Elaboración propia.

Anteriormente un índice de reprobación elevado se consideraba una situación normal, sobre todo en los inicios dentro de una institución, sin embargo, en la actualidad los organismos acreditadores de programas educativos como CACEI recomiendan disminuir estos índices, ya que la reprobación es un tema que se tiene que atender como un problema que conlleva a la deserción escolar, aunque éste fenómeno puede darse por factores como:

- Falta de vocación
- Cambio de programa educativo o institución
- Cambio de residencia de los estudiantes
- Situación económica
- Problemas familiares o de salud

El COVID y los problemas que ha derivado en muchos aspectos ha impactado de manera directa en la situación escolar de los estudiantes; sin embargo, la reprobación es un tema controversial ya que no existe una causa específica a la que se pueda atribuir directamente el problema, por lo que es necesario identificar aquellos factores donde se puedan establecer estrategias que apoyen a disminuir el fenómeno y lograr la productividad en la educación.

El programa educativo de ITIC del I.T.Tla fue evaluado, obteniendo con ello la acreditación en 2019 por CACEI, logrando con ello el reconocimiento público que una organización acreditadora otorga, en el sentido de que éste cumple con determinados criterios y parámetros de calidad educativa. La acreditación obtenida tiene una vigencia de tres años, al término de ese periodo el programa de ITIC será reevaluado, con el propósito de verificar una auténtica y pertinente mejora continua del programa educativo, pero sobre todo que cumpla adecuadamente con su proceso formativo [10].

Metodología de intervención

La metodología de intervención es la forma en cómo se obtienen datos, se plantean objetivos y estrategias para que en una futura implementación permitan la mejora de la calidad educativa. Considerando como punto de partida, que el docente es un protagonista de lo que ocurre en el aula, se debe comprender la complejidad de las actividades desarrolladas para el análisis reflexivo de la situación educativa generando modelos de intervención educativa [11] para apoyar el aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de fundamentos de programación. El grupo colegiado de programación del departamento de Sistemas y Computación se dio a la tarea de analizar y retroalimentar a través de las experiencias de los docentes involucrados la problemática, proponiendo estrategias situacionales orientadas a coadyuvar la disminución de los índices de reprobación y deserción de acuerdo con los diferentes contextos [12], trabajando con los elementos de la figura 3 y considerando al estudiante

como el eje principal de la planeación para el diseño estandarizado de instrumentos que permitan la recolección de datos que fundamenten la mejora continua.

Figura 3. Metodología de intervención.
Adaptado de [12].

El diseño estandarizado de instrumentos y criterios homogéneos de trabajo, permitirán identificar las características que deben cumplir las estrategias y la planeación de las actividades académicas, que apoyen al estudiante a alcanzar las competencias necesarias que le permitan avanzar en la línea de asignaturas posteriores con un mejor rendimiento, además de lograr la recopilación de información que facilite la evaluación de resultados.

Teorización de estrategias

Las estrategias se deducen como una serie de pasos por aplicar, sin embargo, estos pasos deben considerar no sólo los temas tratados para los estudiantes, sino debe existir una correlación entre los temas y la forma de afrontarlos. Dado lo anterior siempre es necesario que la metodología de intervención contemple la evaluación de efectos y resultados para definir la nueva situación a lo que nos enfrentaremos, sobre todo para evaluar las estrategias implementadas y reflexionar sobre su revisión, modificación o eliminación.

Para diseñar una estrategia se requiere orientar acciones de tal forma que permitan obtener resultados satisfactorios, considerando que la prioridad es disminuir el índice de reprobación y deserción, de manera colegiada se determinaron las siguientes estrategias:

- Mejorar los canales de comunicación entre los (las) profesores(as) del grupo colegiado de programación, a través de reuniones (inicial, intermedia y final) a partir del periodo escolar agosto-diciembre 2022.
- Identificar si el estudiante cuenta con las herramientas necesarias para trabajar las actividades de la asignatura, por lo que se sugiere el diseño de una encuesta que se aplique al inicio del semestre. El índice de reprobación de la asignatura de Fundamentos de programación siempre ha sido alto, éste se agravó con el cierre de la institución a consecuencia de la pandemia de COVID-19, ya que no todos los estudiantes tuvieron las oportunidades, herramientas o accesos necesarios para seguir aprendiendo durante el tiempo afectado, sin embargo, también se debe de identificar la situación actual.
- Mantener comunicación con otros programas de apoyo a los estudiantes, para ello es necesario que el docente de fundamentos de programación conozca al tutor del grupo para establecer comunicación y en caso de identificar problemas se pueda canalizar al área pertinente donde se definan mecanismos oportunos que coadyuven a mitigar los índices de reprobación y deserción.
- Diseñar y aplicar un examen diagnóstico al inicio del periodo escolar con el fin de analizar las habilidades y conocimientos con los que cuenta el estudiante para la comprensión de la asignatura de fundamentos de programación, lo que permitirá identificar si es necesario solicitar como apoyo cursos introductorios a la carrera con la finalidad de orientar a los nuevos estudiantes sobre la elección realizada, tomando

conciencia sobre las habilidades que requiere reforzar para evitar malas experiencias, promoviendo en ellos que encuentren un plan de vida y autoconocimiento vocacional que se refleje en su satisfacción, buscando con ello el éxito profesional.

- Diseñar material de apoyo estandarizado de la asignatura, con previa identificación de necesidades, alcances y temas clave a reforzar para asignaturas posteriores a fundamentos de programación y avalado por la academia de sistemas y computación
- Estandarizar instrumentos de evaluación con la finalidad de obtener resultados: normativos y criterios que permitan una comparación confiable de los resultados de todos los grupos de fundamentos de programación. Los instrumentos estandarizados son muy útiles para determinar procesos transparentes y objetivos con la finalidad de identificar los temas a reforzar.

Sin embargo, el establecimiento de estrategias no es suficiente ya que se requiere de una constante comunicación y compromiso entre los(las) docentes involucrados(as) del grupo colegiado para que se lleven con éxito y sobre todo se puedan evaluar los resultados.

Resultados y discusión

Los instrumentos son indispensables para recoger y documentar los aspectos a verificar, obteniendo resultados que faciliten el soporte para el registro de las evidencias. Los resultados obtenidos en este trabajo se basaron en la definición de variables, identificadas en la tabla 3, para las cuales se realizaron diversos tipos de instrumentos que se pueden utilizar en los procesos de evaluación de estrategias [13]. Las variables asociadas a cada una de las estrategias consisten en una descripción de las características que es clave como factor involucrado en el índice de reprobación. Este estudio apoya a identificar aquellas variables que se deben atender de manera prioritaria con el objetivo de brindar una mejor formación de profesionales y sobre todo coadyuvar con la misión del I.T.Tla [14].

Tabla 3. Estrategias determinadas de manera colegiada. Elaboración propia

Variable	Estrategia	Instrumento / Medio
Características formativas del estudiante	Identificar los argumentos, características e intereses de los jóvenes de nuevo ingreso del porque decidieron estudiar la carrera de ITIC en el ITTla.	Diseño de encuesta inicial
Programas de apoyo	Conocer dentro de las tres primeras semanas del periodo escolar al tutor del grupo y mantener comunicación Solicitar se den a conocer a los estudiantes a través del tutor la lista de programas de apoyo a estudiantes	Coordinación Institucional de Tutorías Orientación vocacional Asesorías psicológicas Programa de asesorías Programa Pasa-Pares Becas
Habilidades y/o conocimientos previos	Aplicación de examen diagnóstico	Diseño de examen diagnóstico considerando habilidades matemáticas, lógicas y manejo de software Determinación de estadísticas para determinar la necesidad de cursos propedéuticos
Alcances de los temas de la asignatura	De manera colegiada determinar necesidades, alcances de los temas de la asignatura y planeación de tiempos para cada competencia	Diseño de material de apoyo estandarizado y avalado por el grupo colegiado Estandarización de la instrumentación didáctica de la asignatura
Criterios de Evaluación	Estandarización de criterios de evaluación	Los criterios de evaluación se sustentan en los indicadores de alcance manejados en CACEI: Resolver problemas de ingeniería y Actualizarse permanentemente
Evaluación de cada competencia	Estandarización de instrumentos de evaluación	Diseño de un banco de reactivos de evaluación de cada una de las competencias de la asignatura

El establecimiento de estrategias de trabajo expuestas han sido el resultado de una reflexión de la práctica docente que se realiza en la asignatura de fundamentos de programación de los diferentes profesores involucrados, llegando a una combinación y modificación para la adaptación de formas de trabajo, basado en la experiencia de los profesores, buscando con ello los logros fundamentales de la asignatura:

- Un proceso de enseñanza-aprendizaje estandarizado que permita la medición de resultados de las estrategias establecidas.
- Un vínculo de la asignatura con los requisitos de aprendizaje para asignaturas posteriores.
- Fomentar las características personales de los estudiantes como autonomía, participación, confianza y competitividad, para contribuir a la visión trazada del I.T.TIa en su ambiente institucional y académico a través de la práctica de sus valores: Compromiso, Responsabilidad, Honestidad, Respeto y Disciplina, a través de actividades y proyectos orientados a fortalecer actitudes, valores y comportamientos.

Sin embargo, se tiene que tomar en cuenta que aun así se corren riesgos, que dadas las necesidades de la institución y comportamiento de grupos se pueden llevar a cabo cambios de profesores de última hora lo que conlleva a que estos no estén informados sobre los acuerdos de trabajo establecidos; otro factor suele ser la realización de actividades académicas como talleres, conferencias y/o pláticas que alteren la secuencia y tiempos asignados a las actividades de enseñanza; así como el alto número de estudiantes en los grupos, lo que lleva a que los equipos de los laboratorios sean insuficientes.

La implementación de las estrategias se llevará a cabo en primera instancia en el periodo agosto – diciembre 2022, con todos los grupos de fundamentos de programación, en acuerdo con los profesores que integran el grupo colegiado de la asignatura, con el compromiso de entregar resultados parciales en tiempo y forma para intervenir de manera oportuna en caso de así requerirlo.

El éxito de las estrategias establecidas dependerá de la correcta combinación entre la estrategia de enseñanza, la tarea docente, trabajo grupal y la comunicación adecuada entre los miembros del grupo colegiado de programación.

Trabajo a futuro

En el presente trabajo se propuso una serie de estrategias a implementar para la reducción de los índices de reprobación en la asignatura de fundamentos de programación, las cuales se trabajan en conjunto con el grupo colegiado de programación, con el fin de atacar un foco rojo de la carrera de ITIC, algunas estrategias han sido diseñadas con éxito sin embargo queda pendiente la implementación para empezar la evaluación de su eficiencia, dejando como trabajo futuro lo siguiente:

- Realizar el análisis de los datos obtenidos en la encuesta diseñada, con el objetivo de identificar el interés de los jóvenes en la carrera elegida.
- A partir del examen diagnóstico la necesidad de incluir un curso propedéutico que permita la nivelación de conocimientos básicos con los que debe contar un estudiante de ITIC.
- Determinar la correlación entre la reprobación y la deserción escolar con la prueba de Pearson.
- Basado en los resultados obtenidos, evaluar las estrategias implementadas.
- Implementar la estandarización de criterios e instrumentos de evaluación con las asignaturas pertenecientes al grupo colegiado de programación.

Si bien el diseño de estrategias representa un gran reto, así como una fuerte convicción y participación de los docentes del grupo colegiado de programación para este proyecto, es también de suma importancia mejorar el proceso educativo con la finalidad de evaluar, pero sobre todo de mejorar la calidad educativa.

Conclusiones

La problemática que se presenta en este tema de investigación ha sido motivo de múltiples decisiones educativas para tratar de resolverlas. Se buscaron alternativas de solución que modifiquen gradualmente la situación actual que presentan los estudiantes de fundamentos de programación de la carrera de ITIC en el ITTLA, como se observó en la figura 2 los índices de reprobación son elevados, representando un gran riesgo de que los estudiantes no acreditados a futuro sean desertores. El desafío actual no sólo es educativo, si no humano, donde la institución juega una función estratégica en la mejora de la calidad educativa. Este estudio apoya al programa educativo de ITIC al tratar de identificar los obstáculos que afectan el avance reticular de los estudiantes y proponer estrategias derivadas de un trabajo colegiado, con fin de ponerlas en marcha y obtener resultados que permitan evaluar la pertinencia de estas.

Lo más difícil ha sido llegar a una estandarización de acuerdos, pero se ha trabajado de manera satisfactoria, sin embargo, no se deja de lado la necesidad de una capacitación adecuada que apoye la función docente e invertir en infraestructura necesaria y suficiente que permita brindar un mejor servicio en la formación de profesionistas competentes, creativos y emprendedores en el ITTLA.

Las evaluaciones estandarizadas sirven para comparar el logro educativo de los estudiantes de un grupo en relación otro, sin embargo, esta comparación ayudará a definir y evaluar estrategias de mejora de la calidad de los aprendizajes y analizar las nuevas situaciones que retroalimiente la eficacia de las estrategias implementadas.

El compromiso con el aseguramiento de la calidad educativa siempre ha estado presente en el I.T.Tla., así como la responsabilidad hacia la formación académica de los estudiantes, por lo que el proyecto de implementar estrategias con la participación del grupo colegiado de programación no sólo busca disminuir el índice de reprobación y deserción, el impacto se verá reflejado en:

- Identificar casos de incompatibilidad de estudios y falta de vocación
- Incremento en la eficiencia terminal de la carrera

La reprobación y deserción de un estudiante resulta ser un asunto no tan grave o complicado como a veces es presentado. Sin embargo, el análisis de las razones que afectan esta situación sugiere que hay medidas sencillas al alcance de la institución para mejorar la atención al estudiante y ofrecer una formación como ingenieros de calidad para cumplir con la misión institucional y en condiciones de alcanzar competencias para un desempeño profesional prestigioso en la sociedad.

Agradecimientos

Agradecemos al Tecnológico Nacional de México, al Instituto Tecnológico de Tlalnepantla y a la jefatura de Proyectos de Docencia por la información proporcionada, pero sobre todo a los compañeros del grupo colegiado de programación por su valiosa participación en la realización de este proyecto, cuya finalidad es coadyuvar a la disminución de los índices de reprobación y deserción de la asignatura de fundamentos de programación, como punto de partida para nuevos trabajos que contribuyan a la mejora continua del programa de ITIC, pero sobre todo, fomentar el interés por la carrera que los lleve a tener un buen desempeño como profesionistas y lograr el éxito.

Referencias

- [1] ANUIES, «La Educación Superior en México,» [En línea]. Available: <http://publicaciones.anuiem.mx/acervo/revsup/res029/txt1c.htm>. [Último acceso: 01 Junio 2022].
- [2] «Instituto Tecnológico de Tlalnepantla,» 05 Junio 2022. [En línea]. Available: <https://www.tlalnepantla.tecnm.mx/ideologia/>. [Último acceso: 01 Julio 2022].
- [3] Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C., «Innovar para trascender,» Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C., 2018. [En línea]. Available: <http://cacei.org.mx/nvfs/nvfs01/nvfs0101.php>. [Último acceso: 6 Diciembre 2021].

- [4] W. de Vries, P. León Arenas, J. F. Romero Muñoz y I. Hernández Saldaña, «¿Desertores o Decepcionados? Distintas Causas para Abandonar los Estudios Universitarios,» Revista de la Educación Superior, vol. 40, nº 160, pp. 29-50, Octubre-Diciembre 2011.
- [5] Á. E. Torres Zapata, J. Rivera Domínguez, P. Flores López, M. d. P. García Reyes y D. A. Castillo Trejo, «Reprobación, Síntoma de Deserción Escolar en Licenciatura en Nutrición de la Universidad Autónoma del Carmen,» RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, vol. 10, nº 20, 14 Enero 2020.
- [6] F. G. Arias, El Proyecto de Investigación (Introducción a la metodología científica), Sexta ed., Caracas, República Bolivariana de Venezuela: Episteme, C.A., 2016.
- [7] G. Baena Paz, Planeación Prospectiva Estratégica (Teorías Metodologías y Buenas Prácticas en América Latina), Primera Edición ed., M. F. Velázquez, Ed., Distrito Federal, Coyoacan: Metadata, 2015, p. 349.
- [8] E. C. Calderon García, R. García Belmont, J. I. Lima Velasco, L. Cabrera Hernández y V. Calderón García, «Análisis Curricular de la Carrera de ITIC en el ITTLA,» Revista Aristas. Investigación Básica y Aplicada, vol. 7, nº 14, pp. 192-197, Septiembre 2019.
- [9] Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, «ITTLA,» 2022. [En línea]. Available: <https://www.tlalnepantla.tecnm.mx/archivo/carreras/ITI/reticula/RET%C3%8DCULA%203%20%20ITIC%202019%20ING%20SWN.pdf>. [Último acceso: 02 06 2022].
- [10] CIEES Mejor Educación Superior, «CIEES Mejor Educación Superior,» CIEES, 2022. [En línea]. Available: <https://ciees.edu.mx/?seccion=acreditacion&area=programas>. [Último acceso: 1 Julio 2022].
- [11] V. Corona, S. Reyes, S. Martínez y C. Rivas, «Estrategias para la Disminución de los Índices de Reprobación en el Instituto Tecnológico de Pachuca,» Revista de Sistemas y Gestión Educativa, vol. 3, nº 9, pp. 62-69, 01 Diciembre 2016.
- [12] J. Poveda, «eldiariodepo.com,» 19 Octubre 2021. [En línea]. Available: <https://eldiariodepo.com/modelos-de-intervencion-socioeducativa/>. [Último acceso: 16 Junio 2022].
- [13] M. Reyes, «Organización Internacional del Trabajo,» 2018. [En línea]. Available: <https://www.oitcinterfor.org/node/7576>. [Último acceso: 18 Noviembre 2021].
- [14] Tecnológico Nacional de México, «Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México. Planes de estudio para la formación y desarrollo de competencias profesionales», Octubre 22. [En línea]. Available: http://www.itq.edu.mx/lineamientos/Manual_de_Lineamientos_TecNM.pdf